

T2-22

INTEGRACIÓN CONCEPTUAL DE LA CROMOTERAPIA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN HOSPITAL BIOENERGÉTICO

Leydi Estrella Olaguivel Zapana

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”. Puno, Perú. leidyestrella1998@gmail.com

Objetivo: diseñar un proyecto arquitectónico integrando la cromoterapia en un Hospital Bioenergético, con la finalidad de influir en la sanación vibracional de los usuarios en la Comunidad Campesina de Santa Bárbara de Moros, Puno. **Método:** se realizó una selección y clasificación bibliográfica, a través de palabras claves, mientras la técnica fue adquirir bibliografía virtual y física en distintos idiomas, para luego codificarlo y tabularlo en fichas bibliométricas y guías de entrevistas que fueron seleccionadas bajo el criterio individual; para luego, esbozar y esquematizar el diseño arquitectónico a través de programas digitales, mediante la vigilia de profesionales expertos. **Resultados:** diseño de un hospital con criterios bioenergéticos y patrones de la cromoterapia que estimulan la sanación vibracional; en este caso, el diseño arquitectónico está compuesto por criterios bioenergéticos y patrones de la cromoterapia; que estimular la sanación vibracional de los pacientes; ya que, en los espacios arquitectónicos se aplicó el diseño y planificación hospitalario que están caracterizados por los elemento de la bioarquitectura, geometría sagrada, arquitectura psicológica en contraste de los Chakras en relación a la sanación vibracional y también se implementó patrones cromáticos abstraídos del entorno natural inmediato; además de aplicar la psicología del color según su vibración electromagnética. **Discusión:** la configuración espacial de un diseño arquitectónico hospitalario según la geometrización con conceptos bioenergéticos, y la aplicación de los colores bajo un criterio de compatibilidad entre el paciente y sus chakras. **Conclusiones:** La sanación de los pacientes ambulatorios y hospitalizados se estimula con la integración de integración de la cromoterapia, bioenergética en el diseño arquitectónico.

Palabras clave: diseño hospitalario, color, curación vibracional, arquitectura bioenergética y energía.

Doi: 10.5281/zenodo.7977862

